

Аналіз програм кредитування України з боку МВФ

Сучасні міжнародні валютні відносини дуже нестабільні, ситуації, що виникають на валютних ринках відрізняються великим ризиком і невизначеністю для учасників валютних операцій. Все це примушує багато країн брати участь в координації економічної політики в цій області. Цю координацію на практиці здійснюють такі органи, як Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Однак, вплив міжнародного кредитування на економіку країни не завжди є однозначним, особливо в контексті отримання Україною чергового кредиту від МВФ. Необхідність визначення можливих переваг та ризиків для економіки України внаслідок зовнішніх запозичень фінансових ресурсів й обумовлює актуальність теми дослідження. В статті проаналізовано етапи співробітництва МВФ з Україною, сформульовано шляхи покращення співпраці України з МВФ, сформульовано шляхи вдосконалення механізму взаємовідносин України з МВФ.

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, фінансова криза, позика, кредит, золотовалютні резерви, дефіцит, зовнішній борг, транш.

ЄВЕНКО Т.І.

Анализ программ кредитования Украины со стороны МВФ

Современные международные валютные отношения очень нестабильны, ситуации, возникающие на валютных рынках отличаются большим риском и неопределенностью для участников валютных операций. Все это заставляет многие страны участвовать в координации экономической политики в этой области. Эту координацию на практике осуществляют такие органы, как Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития. Однако, влияние международного кредитования на экономику страны не всегда является однозначным, особенно в контексте получения Украиной очередного кредита от МВФ. Необходимость определения возможных преимуществ и рисков для экономики Украины в результате внешних заимствований финансовых ресурсов и обуславливает актуальность темы исследования. В статье проанализированы этапы сотрудничества МВФ с Украиной, сформулированы пути улучшения сотрудничества Украины с МВФ, сформулированы пути совершенствования механизма взаимоотношений Украины с МВФ.

Ключевые слова: Международный валютный фонд, финансовый кризис, заем, кредит, золотовалютные резервы, дефицит, внешний долг, транш.

YEVENKO T.I.

Analysis of IMF lending programs for Ukraine

Modern international monetary relations are very unstable, the situations that arise in foreign exchange markets are characterized by high risk and uncertainty for participants in foreign exchange transactions. All this forces many countries to participate in the coordination of economic policy in this area. In practice, this coordination is carried out by such bodies as the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development. However, the impact of international lending on the country's economy is not always unambiguous, especially in the context of Ukraine receiving another loan from the IMF. The need to identify possible benefits and risks for the economy of Ukraine due to external borrowing of financial resources and determines the relevance of the research topic. The article analyzes the stages of the IMF's cooperation with Ukraine, formulates ways to improve Ukraine's cooperation with the IMF, and formulates ways to improve the mechanism of Ukraine's relations with the IMF.

Key words: International Monetary Fund, financial crisis, loan, credit, gold and foreign exchange reserves, deficit, foreign debt, installment.

Постановка проблеми. Україна є державною, яка прагне проявляти себе на світовій арені, але попри економічну кризу вимушена сконцентрувати зусилля на її подоланні, неоднозначне питання доцільності та коректності впровадження

співробітництва з такою міжнародно-фінансовою організацією як МВФ є досить актуальним.

Водночас необхідно зазначити, що, незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених діяльності Фонду, стратегія співробітництва Украї-

ни з МВФ не є достатньо дослідженою й потребує подальшого вивчення та опрацювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Серед авторів, які досліджують питання діяльності міжнародних фінансових та валютно-кредитних організацій, зокрема в країнах, що проходять етап постсоціалістичної трансформації, варто відзначити роботи вчених Р. Бетсма, А. Брадсма, Ч. Грея, Т. Едісона, С. Фішера, У. Вайсенбургера, Ф. Вінченца, Р. Кемпбелла та ін. Серед учених-економістів Росії великий вклад у вивчення даного напрямку зробили О. Алмазова, Г. Анулова, С. Архіпова, В. Кузнецова, Г. Трофімова, І. Труніна, А. Шадріна. Проблеми світових валютно-фінансових відносин знайшли відображення також в роботах українських дослідників-економістів таких як В. Андрийчук, О. Білорус, І. Майборода, О. Мозговий, А. Рум'янцев, В. Сіденко, В. Степаненко.

Мета статті. Сформулювати механізм взаємовідносин України з МВФ на основі аналізу факторів впливу діяльності Міжнародного валютного фонду на розвиток національної економіки України та запропонувати шляхи його вдосконалення через поліпшення співпраці нашої держави зі вказаною міжнародною інституцією.

Вклад основного матеріалу. З 1994 року по 2019 рік відносини МВФ з Україною будувалися за трьома основними механізмами кредитування:

1. Системна трансформаційна позика (Systemic Transformation Facility – STF).

2. Домовленості про резервні кредити стенд-бай (Stand-by Arrangements – SBA). Угоди про кредити стенд-бай укладаються строком до 18

місяців і навіть до 3 років у зв'язку зі збільшенням дефіцитів платіжних балансів.

3. Механізм розширеного кредитування (Extended Fund Facility – EFF), який призначений для надання кредитів на три роки, за необхідністю – до чотирьох і в більших розмірах відносно квот, ніж у межах звичайних кредитних часток.

Головним призначенням кредитів стенд-бай і механізмів розширеного кредитування є сприяння країнам-членам МВФ у реалізації макроекономічних стабілізаційних програм або структурних реформ [2].

У співпраці з Міжнародним валютним фондом у межах програм кредитування можна виокремити сім періодів.

1994–1995 роки: Україна співпрацювала з МВФ по програмі системної трансформаційної позики на суму 498,7 млн. СПЗ (763.1 млн. дол. США.), метою якої була підтримка платіжного балансу України.

1995–1998 роки: В рамках трьох річних програм Stand by Україна отримала від МВФ кредити на загальну суму 1318,2 млн. СПЗ. (1 935 млн. дол. США.) Головною метою цих кредитів була підтримка курсу національної валюти і фінансування дефіциту платіжного балансу України.

1998–2002 роки: Україна співпрацює з Фондом в рамках Програми розширеного фінансування (EFF–Extended Fund Facility), яка передбачала надання кредиту обсягом 2,6 млрд. дол. США. У рамках цієї Програми EFF Україна отримала 1.193,0 млн. СПЗ (1.591,0 млн. дол. США.), які були спрямовані на поповнення валютних резервів Національного банку України.

Таблиця 1. Облік операцій за доходами державного бюджету

№	Період	Програма фінансування	Сума кредиту
1	1994–1995	Системна трансформаційна позика	0,76 млрд. дол.
2	1995–1998	Три річні програми «Stand-by»	1,93 млрд. дол.
3	1998–2002	Програма розширеного фінансування EFF	1,59 млрд. дол.
4	2002–2008	Попереджувальний «Stand-by»	0,61 млрд. дол.
5	2008–2014	Програма співробітництва «Stand-by» від 05 листопада 2008 року	16,4 млрд. дол.
		Нова спільна з МВФ програма «Stand-by»	17,1 млрд. дол.
6	2014–2016	Квітень 2014 р. нова дворічна програма кредитування «Stand-by»	17,1 млрд. дол.
		Березень 2015 р. Механізм розширеного кредитування FFF	17,5 млрд. дол.
7	2016–2018	Вересень 2016 р. Механізм розширеного фінансування EFF	1 млрд. дол.
		Квітень 2017 р. Механізм розширеного фінансування EFF	1 млрд. дол.
8	2018–2020	Грудень 2018 р. нова програма «Stand-by» розрахована на 14 місяців	3,9 млрд. дол.
9	2020–2023	Програма у форматі розширеного фінансування (EFF), розрахована на 3 роки	~5–10 млрд. дол.

2002–2008 роки: Наприкінці 2002 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що подальший формат співробітництва України з МВФ передбачатиме співпрацю, на безкредитній основі, в рамках річної програми «попереджувальний стенд-бай», яка 29 березня 2004 року була затверджена Радою Директорів МВФ і надавала теоретичну можливість надання нових кредитів МВФ і яка надавало можливість отримати від МВФ зарезервованій кредит у сумі, еквівалентній 411,6 млн. СПЗ (30% квоти України), у випадку погіршення ситуації з платіжним балансом або валютними резервами країни. Проте, враховуючи незабезпечення виконання умов програми проведення перегляду програми і практичне її відновлення у період дії програми, тобто до кінця березня 2005 року, стало неможливим [3].

2008–2014 роки: У зв'язку з розгортанням повномасштабної кризи на світових фінансових ринках та їх впливу на економіку України, наша країна подала заявку на отримання нової програми співробітництва Stand by, і 5 листопада 2008 року Рада директорів МВФ ухвалила надання дворічної програми загальним обсягом в 802% від квоти України в МВФ, або 11 млрд. СПЗ (приблизно 16,4 млрд. дол. США). 3 млрд. СПЗ були в терміновому порядку зараховані до золотовалютних резервів Національного банку України.

В рамках цієї програми «Стенд-бай» Україна отримала три транші загальним обсягом 7 млрд. СПЗ (10,6 млрд. дол. США). Частина другого траншу у розмірі 1,5 млрд. доларів США та третій транш у повному обсязі були спрямовані безпосередньо до Державного бюджету України. 28 липня 2010 року Україна ухвалила нову спільну з МВФ програму «Стенд-бай» на загальну суму 10 млрд. СПЗ (15,1 млрд. дол. США), строком на 2,5 роки, скасувавши Угоду «Стенд-бай», затверджену в листопаді 2008 року (у тому числі усі транші, що ще залишилися відповідно до цієї Угоди).

В рамках цієї програми Україна отримала два транші допомоги, перший обсягом 1 250 млрд. СПЗ (1,89 млрд. дол. США, з яких до бюджету було направлено 1,022 млрд. дол. США); другий обсягом 1 млрд. СПЗ (близько 1,5 млрд. дол. США). Із загального обсягу коштів отриманих за цією Програмою 2 млрд. дол. США надійшло на підтримку державного бюджету. Надання подальших траншів не відбулося через невиконання Урядом України умов програми співробітництва з МВФ [7].

2014–2016 роки: 30 квітня 2014 року, –після завершення Революції гідності та приходу до влади в Україні нового Уряду та виконання попередніх умов, МВФ ухвалив надання Україні нової позики Stand-by обсягом 16,5 млрд. дол. США (10,976 млрд. СПЗ). В рамках цієї програми Україна отримала два транші обсягом 3,1 млрд. дол. США (2,058 млрд. СПЗ) та 1,3 млрд. дол. США (914,7 млн. СПЗ), але влітку 2014 року макроекономічні показники, закладені у програму, було значно відкореговано через розгортання в Україні масштабної економічної кризи на фоні російської агресії на сході країни.

З огляду на це, на запит українського Уряду, вже 11 березня 2015 року МВФ ухвалив заміну програми Stand-by на нову, чотирирічну програму «Механізм Розширеного Фінансування» (Extended Fund Facility). Перший транш обсягом 5 млрд. дол. США за новою програмою було отримано одразу після її ухвалення. Надання другого траншу обсягом 1,7 млрд. дол. США (що було повністю спрямовано на поповнення резервів Національного банку) було ухвалено Радою директорів МВФ 31 липня 2015 року. Після довгої перерви, 14 вересня 2016 року Радою Директорів МВФ було затверджено другий перегляд спільної з МВФ програми EFF.

2016–2018 роки: відповідно до цього рішення було виділено третій за Програмою транш у розмірі 716,1 млн. СПЗ (1 млрд. дол. США) та 16 вересня кошти були спрямовані на поповнення резервів НБУ 3 квітня 2017 року Радою Директорів МВФ було затверджено третій перегляд спільної з МВФ Програми «EFF».

Відповідно до цього рішення Україні було виділено четвертий за Програмою транш у розмірі 734,05 млн. СПЗ (близько 1 млрд. дол. США), який 5 квітня було спрямовано на поповнення резервів НБУ.

Незважаючи на при зупинку надання траншу, як вже зазначалося, фонд планує продовжити співпрацю з Україною. У 2018 рік було отримано три транші на суму 4,5 млрд. дол. США. Більше того, керівник місії МВФ Крістін Лагард в одному із інтерв'ю відзначила про виконання країною 80% вимог і деякі успіхи в грошовій системі [6].

2018–2020 роки: на період 2019 року було заплановано ще два транші загальною сумою 3,9 млрд. дол. США. Перший транш у розмірі 1,4 млрд. дол. США Україна отримала відразу після підписання угоди.

Загалом, в рамках співробітництва з МВФ Україна отримала 21 410,76 млн. СПЗ (еквівалент 31 514,61 млн. дол. США).

2020–2023 роки: кінці 2019 року планувалося підписання нової програми у форматі розширеного фінансування (EFF), яка буде розрахована на 3 роки, але точної суми кредиту ще не було опубліковано. За даними Нацбанку, наступна програма довгострокового кредитування буде укладена на суми від 5 до 10 млрд. дол. Перший транш нової програми МВФ мав надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікував, що він близько 2 млрд дол.

Як будь-яке явище в цьому світі, кредитування від МВФ має свої як позитивні так і негативні сторони. Серед позитивного впливу МВФ на Україну можна виділити наступні пункти:

- За кожен подальший транш Україна має виконати певні умови для його отримання, серед яких є і реформування. Отже, кредити МВФ стимулюють реформування в Україні. Яка якість проведення цих реформ це уже інше питання.
- За активного залучення коштів МВФ НБУ мав змогу сформувати золотовалютні резерви.
- Щороку на основі даних, які Україна зобов'язалась надавати після підписання угоди про членство в МВФ, проводиться аналіз стану економіки України.
- Під впливом МВФ набули чинності антикорупційні закони та розпочало свою діяльність Антикорупційне бюро. Що свідчить про перші позитивні зрушення в боротьбі з корупцією в країні.
- Була модернізована фіскальна політика.
- Під впливом МВФ НБУ почав активно контролювати діяльність комерційних банків, проводити регулярні обстеження.

Висновки

Проведене дослідження фінансово-кредитної діяльності дає змогу зрозуміти, що така діяльність МВФ проводиться на основі розробленої системи спеціальних програм. Перевага кредитів МВФ – низька процентна ставка. Реальна процентна ставка за кредитом МВФ завжди є нижчою від середньої ринкової і оцінюється Офісом незалежної оцінки МВФ. Дослідивши, фінансово-кредитну діяльність МВФ можна сказати, в наявності є гнучка система фінансових інструментів для надання країнам-членам фінансової допомоги відповідно до їх потреб.

До позитивних сторін співпраці з МВФ варто віднести такі:

- зниження інфляції;
- зменшення ризиків у банківському секторі;
- стабілізація і підтримка валютного курсу;
- внутрішня і зовнішня стабільність;
- підтримка національної валюти на певному стабільному рівні;
- покриття дефіциту бюджету.

Співробітництво України з МВФ, в залежності від програм кредитування Фондом цільового призначення, що відповідали ступеню реформування економіки України та вирішення нагальних проблем у її валютно-фінансовому секторі можна відмітити в ньому сім самостійних етапів. За весь час співпраці з МВФ Україна, загалом, отримала близько 30 млрд. дол. допомоги. Проаналізувавши основні етапи та результати співпраці МВФ з Україною, слід дійти висновку, що у їх відносинах виникали негаразди здебільшого через безвідповідальні дії українського уряду, а інколи і через помилкову позицію МВФ. Кредитні програми МВФ для України неодноразово призупинялися, що значною мірою заважало проводити комплексне планування економічного розвитку. Недоліком у діяльності Фонду є те, що його вимоги при наданні кредитів щодо реформування економіки і проведення урядом України валютно-фінансової політики не завжди давали позитивні результати.

Підбиваючи підсумки можна стверджувати, що співпраця МВФ з Україною дала поштовх реформуванню в Україні, однак постійно зростаючий борг України, викликаний кредитуванням МВФ, не підкріплюється значними досягненнями в економіці, адже кошти взяті в кредит переважно спрямовуються на організаційні реформи, а не на розвиток ключових галузей економіки.

Тому основною ціллю уряду має стати не відновлення співробітництва з МВФ, а зміна економічної політики, яка б дійсно привела до стабілізації, вирівнювання торгового і платіжного балансу, до зменшення зовнішній боргів. Потрібно розуміти, що кредити ніколи не можуть бути засобом для виходу із кризи – це лише відтягування часу до дефолту.

Так як ми очікуємо новий транш, то продовження співпраці з МВФ має стати гарантією проведення структурних реформ в українській економіці, які вже потроху почали впроваджуватися.

Список використаних джерел

1. Державний борг України. URL: <http://index.minfin.com.ua/index/debtgov>.

2. Ж. К. Нестеренко, Є. В. Шелемех Співробітництво України з МВФ: стан та перспективи / Ж.К. Нестеренко, Є.В. Шелемех // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – №12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua>.

3. Історія співробітництва України та МВФ. URL: <http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf>.

4. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду. URL: <https://www.imf.org> – Процедура прийняття рішень в МВФ.

5. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду. URL:<https://www.imf.org> – Ukraine: Financial Position in the Fund as of October 31, 2018.

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua>.

7. Полагин Д.Д., Марущак І.В. Вплив кредитів МВФ на грошову систему України / Д.Д. Полагин, І.В. Марущак // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №5(57). – С. 749. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5_57.

8. Україна та МВФ: історія співпраці // Політико-економічний веб-журнал «AlterEGO». – 2011. – № 4. – С. 14–17.

References

1. Derzhavnyy borh Ukrayiny. URL:<http://index.minfin.com.ua/index/debtgov>.

2. Zh. K. Nesterenko, Ye. V. Shelemekh Spivrobitnytstvo Ukrayiny z MVF: stan ta perspektyvy / Zh.K. Nesterenko, Ye.V. Shelemekh // Elektronne naukove fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika». – 2015. – #12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua>.

3. Istoryia spivrobitnytstva Ukrayiny ta MVF. URL: <http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf>.

4. Ofitsiynny sayt Mizhnarodnoho Valyutnoho Fondu. URL: <https://www.imf.org> – Protsedura pryynyattya rishen' v MVF.

5. Ofitsiynny sayt Mizhnarodnoho Valyutnoho Fondu. URL:<https://www.imf.org> – Ukraine: Financial Position in the Fund as of October 31, 2018.

6. Ofitsiynny sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny. URL: <http://www.minfin.gov.ua>

7. Polahyn D.D., Marushchak I.V. Vplyv kredytiv MVF na hroshovu systemu Ukrayiny / D.D. Polahyn, I.V. Marushchak // Naukovyy zhurnal «Molodyy vchenyy». – 2018. – #5(57). – С. 749. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5_57.

8. Ukrayina ta MVF: istoriya spivpratsi // Polityko-ekonomichnyy veb-zhurnal «AlterEGO». – 2011. – # 4. – С. 14–17.

Дані про автора

Євенко Тетяна Іванівна,

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

e-mail: tatevenko@mail.ru

Данные об авторе

Євенко Татьяна Ивановна,

к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

e-mail: tatevenko@mail.ru

Data about the author

Tetyana Yevenko,

candidate of economic sciences, senior teacher of department of finances, National university of Life and Environmental sciences of Ukraine

e-mail: tatevenko@mail.ru

УДК 339.9

ШЕВЧУК В.І.

Гібридні економічні війни. Конфліктна модель, її розвиток і використання в міжнародній торгівельній політиці

Предмет дослідження – конфліктна модель міжнародної торгівельно-економічної політики держави в умовах гібридних економічних воєн.

Метою написання статті є огляд (демонстрація) розробленої конфліктної моделі торгівельної політики, та вибір варіантів стратегічної поведінки держав в міжнародних торгівельних конфліктах в умовах глобальних економічних та гібридних воєн.

Методологія проведення роботи – використано метод моделювання та теорії ігор для розробки конфліктної моделі торгівельної політики держави; метод аналізу варіантів стратегічної по-